

TIPE RESPON HEWAN

Amanda Hafizah^{1)*}, Mutiara Afifah²⁾, Fadhilah Amirah Shafa³⁾, Miratil Hayati⁴⁾, Povy Haifa Azaria⁵⁾, Yolanda Amelia Putri⁶⁾

¹⁾2210421002, Kelompok VI B, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

²⁾ 2210422006, Kelompok VI B, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

³⁾ 2210423002, Kelompok VI B, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁴⁾ 2210423012, Kelompok VI B, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁵⁾ 2210423014, Kelompok VI B, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁶⁾ 2210423052, Kelompok VI B, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

*Koresponden: amandahafizah15@gmail.com

Abstrak

Praktikum Tipe Respon Hewan dilaksanakan pada Senin, 18 Maret 2024, secara *offline* di Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi. Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa mampu untuk mengetahui respon dari berbagai rangsangan yang diberikan pada makhluk hidup (cahaya, gravitasi dan arus). Hasil praktikum ini adalah pada tipe gerakan fototaksis cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) cenderung menjauhi cahaya atau fototaksis negatif, tipe gerakan geotaksis cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) cenderung menuju kebawah atau geotaksis positif dan semakin besar sudut maka semakin cepat *Pontoscolex corethrurus* menuju ke arah gravitasi, tipe rheotaksis dimana *Aplocheilus panchax* cenderung bergerak melawan arus (positif). Kesimpulan dari praktikum ini adalah tipe fototaksis ditunjukkan oleh *Pontoscolex corethrurus* adalah tipe fototaksis bernilai negatif. Tipe geotaksis yang ditunjukkan *Pontoscolex corethrurus* adalah bernilai positif. Tipe rheotaksis yang ditunjukkan *Aplocheilus panchax* adalah bernilai positif dan hewan akan melakukan sebuah pergerakan jika diberi stimulus.

Kata Kunci : *Aplocheilus panchax*, fototaksis, geotaksis, *Pontoscolex corethrurus*, respon hewan, rheotaksis.

PENDAHULUAN

Respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi dan untuk kelangsungan hidupnya. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup mereka (Sumarto dan Roni, 2016). Perilaku hewan dapat terjadi sebagai akibat stimulus dari dalam maupun luar. Reseptor diperlukan untuk mendeteksi stimulus sebagai syarat diperlukan untuk mengkoordinasikan respon dan efektor yang melakukan aksi (Pramudiyanti, 2019).

Taksis adalah suatu bentuk sederhana dari hewan terhadap stimulus dengan bergerak secara otomatis langsung mendekati atau menjauh sebagai proses penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Taksis menurut macam rangsangannya dibedakan menjadi fototaksis (rangsangan cahaya), rheotaksis (rangsangan terhadap arus air), kemotaksis (rangsangan terhadap bahan kimia), dan geotaksis yaitu

rangsangan terhadap kemiringan tempat (Putri *et al.*, 2015).

Sedangkan menurut Virgianti (2015), suatu gerak taksis dapat dikatakan taksis positif jika respon yang terjadi adalah mendekati atau menuju rangsangan, sedangkan taksis negatif adalah jika respon yang ditunjukkan menjauhi rangsangan.

Cacing tanah menyukai lingkungan yang lembab dengan bahan organik berlimpah serta kalsium yang banyak tersedia. Sehingga, cacing tanah yang paling banyak terdapat dalam tanah berstruktur halus dan kaya akan bahan organik serta tingkat keasaman tanahnya tidak terlalu tinggi. Cacing tanah tersebut pada umumnya membuat liang dangkal dan hidup mencerna bahan organik yang terdapat di dalam tanah (Adianto, 2014).

Menurut Dwiastuti *et al* (2018), cacing tanah diduga akan menyuburkan tanah karena cacing berperan untuk membuat aerasi tanah

dan mencegah pemadatan tanah serta menghasilkan kascing yang mengandung banyak kadar hara N, P dan K. Aktivitas cacing tanah akan merombak bahan organik tanaman menjadi mineral dan sebagian tersimpan sebagai bahan organik tanah (BOT). Selain itu, peran cacing tanah dalam siklus bahan organik juga sebagai fragmentator yaitu berperan dalam fragmentasi proses dekomposisi serasah yang ada diatas permukaan tanah.

Secara sistematis, cacing tanah memiliki tubuh tanpa kerangka namun disusun oleh segmen-segmen. Inokulasi cacing tanah dapat memperbaiki kondisi fisika dan kimia tanah yang ditandai dengan meningkatnya permeabilitas, porositas, serta kandungan unsur hara tanah. Selain itu, perilaku cacing tanah yang membuat liang yang dangkal merupakan respon terhadap rangsang cahaya (Putri *et al.*, 2015).

Aplocheilus pancax, yang juga dikenal sebagai ikan cacing bersenjata, merupakan spesies ikan air tawar yang tersebar luas di Asia Selatan. Kehidupan sehari-hari ikan ini memberikan gambaran yang menarik mengenai tipe dan respon gerak pada organisme akuatik. Perilaku dan adaptasi morfologisnya telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi para ahli biologi evolusioner dan ahli perilaku hewan (Putri *et al.*, 2015).

Salah satu aspek yang menarik dari *Aplocheilus pancax* adalah respons geraknya terhadap rangsangan lingkungan. Dalam lingkungan alaminya, ikan ini menunjukkan serangkaian gerakan yang beragam, mulai dari pergerakan cepat untuk menangkap mangsa hingga gerakan perlahan untuk menghindari predator. Kajian tentang respon geraknya memberikan wawasan yang berharga tentang strategi bertahan hidup dan interaksi ekologis dalam ekosistem air tawar (Abu bakar, 2019).

Selain itu, pemahaman tentang tipe gerak yang ditunjukkan oleh *Aplocheilus pancax* juga penting dalam konteks evolusi dan

adaptasi. Dengan mengidentifikasi dan memahami tipe geraknya, kita dapat memperoleh wawasan mendalam tentang bagaimana spesies ini berevolusi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Studi tentang tipe geraknya juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur morfologis dan fungsi fisiologis pada organisme ini (Abu bakar, 2019).

Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui respon cacing tanah terhadap rangsangan cahaya dan kemiringan serta respon ikan kepala timah terhadap arus.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024 di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah kardus ukuran 25x25 cm, cawan petri atau petridish, kertas karbon, senter, kertas HVS, gabus dengan sudut 30°, 50° dan 70°, kertas milimeter, stopwatch, penggaris, kotak fototaksis, alat rheotaksis dan alat geotaksis, meteran. Bahan yang digunakan yaitu cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*), ikan kepala timah (*Aplocheilus pancax*), tepung terigu dan air, bedak talk.

Cara Kerja

Cara kerja dari praktikum ini adalah:

A. Fototaksis

Cawan petri, senter, kertas karbon dan 3 ekor cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) disiapkan. Sebagian cawan petri ditutup dengan kertas karbon dan sebagiannya lagi dibiarkan terbuka. Cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) diletakkan di dalam cawan petri pada bagian yang terang. Cahaya diberikan dari atas dengan menggunakan headlamp. Arah perpindahan cacing tanah antara bagian yang gelap dengan bagian yang terang diamati dan waktu pada saat cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) sudah berpindah tempat kemudian dicatat. Percobaan dilakukan sebanyak tiga kali.

B. Geotaksis

Alat geotaksis dengan sudut penyangga gabus 30°, 60° dan 90°, tepung terigu serta tiga ekor cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) disediakan terlebih dahulu. Sudut penyangga 30°, 60° dan 90° diletakkan pada kardus ganda. Kertas HVS dibagi menjadi empat kuadran dan diberikan tanda lingkaran pada tengah kuadran. Permukaan karton ditutupi dengan kertas HVS dan ditaburi dengan tepung secara merata. Tiga ekor cacing tanah diletakkan dengan posisi kepala di tengah kuadran. Waktu pada saat cacing tanah jatuh kebawah dicatat dan arah geraknya diamati berdasarkan

kuadran pada kertas HVS. Pengulangan pada setiap sudut dan pergerakan cacing tanah dilakukan sebanyak tiga kali dan digambarkan pada kertas milimeter.

C. Rheotaksis

Sepuluh ekor ikan kepala timah (*Aplocheilus panchax*) disediakan. Kotak rheotaksis dimasukkan kedalam air dan benamkan $\frac{2}{3}$ bagian, biarkan air mengalir melewati kotak hingga melimpah. Kemudian ikan kepala timah (*Aplocheilus panchax*) dimasukkan sebanyak sepuluh ekor secara bersamaan. Pergerakkan dari ikan kepala timah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Fototaksis

Tabel 1. Hasil pengamatan fototaksis pada *Pontoscolex corethrurus*

No	Spesies	Pengulangan 1	Pengulangan 2	Pengulangan 3	Keterangan
1	<i>Pontoscolex corethrurus</i> 1	-	+	-	Cacing menjauhi cahaya (fototaksis negatif)
2	<i>Pontoscolex corethrurus</i> 2	-	-	-	Cacing menjauhi cahaya (fototaksis negatif)
3	<i>Pontoscolex corethrurus</i> 3	-	-	+	Cacing menjauhi cahaya kemudian di pengulangan ke 3 mendekati cahaya (fototaksis positif)

Berdasarkan hasil pengamatan fototaksis terhadap spesies *Pontoscolex corethrurus*. Pada percobaan ini, digunakan 3 cacing dengan spesies yang sama dan dilakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan waktu pertama, ketiga spesies cacing sama-sama bergerak menjauhi cahaya dalam waktu 5 menit. Pada pengulangan waktu kedua, spesies 2 dan spesies 3 dari cacing *Pontoscolex corethrurus* bergerak menjauhi cahaya, sedangkan spesies 1 bergerak mendekati cahaya. Pada pengulangan waktu ketiga, spesies 1 dan spesies 2 bergerak menjauhi cahaya, sedangkan spesies 3 bergerak mendekati cahaya. Cacing tanah (*Pontoscolex corethrurus*) cenderung mendekati cahaya karena paparan langsung dari cahaya dapat membuat mereka kering dan bisa membahayakan. Aktivitas menghindari cahaya merupakan respon cacing tanah terhadap stimulus cahaya dari luar. Penghindaran cahaya di siang hari juga sebagai penjagaan diri cacing tanah dari hal berbahaya dan resiko yang ditimbulkan oleh predator yang aktif di siang hari. Cacing tanah tidak memiliki mata maupun alat pendengaran, namun cacing tanah memiliki kepekaan terhadap cahaya, sentuhan dan getaran. Mereka memiliki sel-sel fotosensitif yang tersebar di seluruh permukaan tubuhnya sehingga sangat peka terhadap cahaya (Nugroho, 2014).

Pada pengulangan waktu kedua dan ketiga, terdapat cacing yang memiliki respon mendekati cahaya. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada waktu pemberian cahaya yang tidak tepat dan kemungkinan respon fototaksis dari cacing yang

kurang bagus. Sel, hal ini dapat terjadi karena kondisi tertentu seperti pengaruh kelembaban atau kehadiran makanan. Biasanya, hewan yang mempunyai karakter fototaksis positif seperti ikan teri dan cumi-cumi akan memiliki pola respon yang sejalan dengan arah cahaya (Baswantara, *et al.*, 2021).

Menurut Virgianti dan Hana (2015), cacing tanah memberikan respon menjauhi cahaya pada fototaksis sehingga dapat disebut fototaksis negatif karena cacing tanah hidup pada lingkungan yang gelap. Cacing tanah menyukai tempat yang gelap dan lembab dengan bahan organik yang berlimpah serta banyak kalsium yang tersedia. Akibatnya, cacing tanah banyak terdapat dalam tanah berstruktur halus dan kaya bahan organik dan tidak terlalu asam. Cacing tanah pada umumnya membuat liang dangkal dan hidup mencerna bahan organik yang terdapat di dalam tanah.

Pontoscolex corethrurus merupakan jenis hewan dengan karakter nokturnal dan fototaksis negatif. Hal ini terjadi karena waktu aktifnya yang di malam hari serta perilakunya yang menghindari cahaya, untuk menjaga kelembaban permukaan tubuhnya yang berperan sebagai alat respirasi. Cahaya yang diperlukan pada *Pontoscolex corethrurus* berasal dari *headlamp* dengan sinar kuning, nantinya cahaya ini akan merangsang cacing untuk bergerak atau berpindah tempat dengan kondisi intensitas cahaya yang lebih rendah (Pradana *et al.*, 2020).

B. Geotaksis

Tabel 2. Hasil pengamatan geotaksis pada *Pontoscolex corethrurus*

No	Sudut	Spesies	Pengulangan			Kuadran				Keterangan
			1	2	3	I	II	III	IV	
1	30 °C	1	+	+	+			v	vv	Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
		2	+	+	+				vvv	Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
		3	+	+	+			v	vv	Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
2	60 °C	1	+	+	+			vvv		Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
		2	+	+	+			vvv		Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
		3	+	+	+			vv	v	Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
3	90 °C	1	+	+	+			v	vv	Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
		2	+	+	+			vv	v	Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)
		3	+	+	+			vvv		Dominan Geotaksis Positif (mendekati pusat bumi)

Keterangan :

v : Percobaan pertama

v : Percobaan kedua

v : Percobaan ketiga

Berdasarkan hasil pengamatan geotaksis terhadap spesies *Pontoscolex corethrurus* dengan menggunakan 3 ekor cacing dengan spesies yang sama diberikan perlakuan dengan cara diletakkan pada masing-masing bidang dengan sudut yang memiliki ukuran berbeda-beda. Adapun hasil pengamatan respon cacing tanah terhadap gravitasi, di dapatkan pada sudut 30°, 60°, dan 90° pada cacing 1, 2 dan 3 dengan pengulangan

sebanyak tiga kali, seluruh cacing berada pada kuadran 4 dan 3 yang dimana bersifat geotaksis positif. Hal ini terjadi karena respon cacing sangat dipengaruhi oleh kemiringan dan gravitasi. Sesuai dengan pendapat Michel (2014), dimana ia menyatakan geotaksis adalah gerak taksis yang terjadi karena adanya kemiringan suatu tempat.

Geotaksis adalah gerak taksis yang terjadi karena adanya kemiringan suatu tempat.

Berdasarkan hasil pengamatan, cacing melakukan gerakan geotaksis positif karena secara umum cacing tersebut selalu membuat liang dalam tanah untuk berlindung dan didukung dengan bentuk tubuhnya yang memiliki mukus dan bersegmen agar mudah membuat liang tanah. Cacing tanah bertubuh tanpa kerangka yang tersusun oleh segmen-segmen (Widiastuti, 2015).

Cacing tanah selalu bergerak ke arah bawah atau menuju ke arah datangnya rangsangan seperti rangsangan berupa gravitasi bumi. Pergerakan pada cacing tanah ini merupakan gerak geotaksis positif. Gerak taksis terdapat dua bentuk yaitu taksis positif dan taksis negatif. Dikatakan taksis positif karena respon yang terjadi pada cacing tanah adalah menuju atau mendekati rangsangan. Sedangkan dikatakan taksis negatif ketika cacing tanah akan menjauhi adanya suatu rangsangan (Virgianti and Hana, 2015).

C. Rheotaksis

Tabel 3. Hasil pengamatan pada *Aplocheilus panchax*

Pengulangan	Waktu	Jumlah			
		+	-	i	ia
1	5 menit	6	-	-	-
2	10 menit	10	-	-	-
3	15 menit	10	-	-	-

Keterangan :

+ : ikan menentang arus

- : ikan menghadap searah dengan arus

i : intermediet, posisi ikan tegak lurus dengan arus, ikan bergerak

ia : inaktif, posisi ikan seperti i, diam

Berdasarkan hasil pengamatan Rheotaksis terhadap spesies *Aplocheilus panchax*. Pada percobaan ini digunakan 10 ikan dengan spesies yang sama, Tetapi pada pengulangan pertama menggunakan 6 ikan dan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dalam waktu 5 menit. Pada percobaan pertama, terdapat 6 ikan yang bergerak melawan arus air (Rheotaksis positif). Pada pengulangan kedua, terdapat 10 ikan bergerak melawan arus air (Rheotaksis positif). Pada pengulangan ketiga, hal yang sama terjadi seperti pada pengulangan kedua dimana terdapat 10 ikan yang bergerak melawan arus air (Rheotaksis positif).

Rheotaksis adalah gerak taksis yang terjadi disebabkan oleh adanya arus air pada suatu tempat. Suatu gerak taksis dikatakan taksis positif jika respon yang terjadi adalah menuju atau mendekati rangsangan, sedangkan taksis negatif jika respon yang terjadi adalah menjauhi. Dari hasil yang didapatkan saat praktikum, diketahui bahwa pergerakan *Aplocheilus panchax* dipengaruhi atau dirangsang oleh arus air. Dilihat dari arah pergerakannya diketahui bahwa *Aplocheilus panchax* merupakan rheotaksis positif rangsangan (Melles, 2015).

Aplocheilus panchax lebih cenderung bergerak ke arah dasar air dikarenakan arus pada dasar air lebih tenang dibandingkan dengan arus pada permukaan air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasan (2014), bahwa kecepatan arus mempengaruhi keberadaan ikan ini. Habitat yang paling disukai *Aplocheilus panchax* adalah perairan tawar yang arusnya tidak terlalu deras.

Organisme di perairan terbagi ke dalam tiga jenis yaitu nekton, perifiton, dan plankton. Nekton merupakan organisme yang bisa bergerak melawan arus air, perifiton adalah organisme yang tidak memiliki kemampuan melawan arus, namun dapat menempel pada substrat untuk mempertahankan diri, contoh perifiton yaitu lumut. Sedangkan plankton merupakan organisme yang tidak memiliki kemampuan melawan arus (Pramudiyanti, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arah gerak *Pontoscolex corethrus* pada percobaan fototaksis terbagi menjadi tiga yaitu inaktif, positif dan negatif. Namun, cacing tanah lebih cenderung menuju ke bagian yang tidak terkena cahaya atau disebut dengan fototaksis negatif.
2. Tipe gerakan geotaksis pada *Pontoscolex corethrus* cenderung menuju kebawah (+), dimana semakin besar sudut kemiringan, maka semakin cepat cacing untuk menuju ke pusat gravitasi.
3. Arah gerak *Aplocheilus panchax* dalam percobaan rheotaksis adalah cenderung melawan arus atau disebut dengan rheotaksis positif.

Saran

Saran untuk praktikum ini adalah hendaknya praktikan memperhatikan fungsi cara kerja alat dengan baik dan benar agar tidak salah dalam praktek di lapangan. Praktikan membaca dan memahami penuntun praktikum agar saat praktikum berlangsung tidak kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh asisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H., Manaf, M., Lapadi, I., and Dailami, M. 2019. Genetic Identification of *Aplocheilus panchax* from the Waters of West Papua Using Molecular Approach for Preventing the Spread of Malaria. *Indian Journal of Public Health Research & Development* 10(10), 1348-1353
- Adianto. 2014. Pengaruh Inokulasi Cacing Tanah (*Pontoscolex corethrus*) Er Mull Terhadap Sifat Fisika Kimia Tanah dan Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau (*Vigna Radiata*) Varietas Walet. *Jurnal Matematika dan Sains*.
- Baswantara, A, Firdaus, A. N, Astiyani, W. P. Jaya, I, dan Yusfiandayani, Y. 2021. Respon Ikan dan Hasil Tangkapan Berdasarkan Perbedaan Kombinasi Warna Cahaya LED sebagai Atraktor. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. 26(3): 181-188.
- Dwiastuti, Sri Widoretno dan Puguh Karyanto. 2018. Identifikasi Cacing Tanah dan Interaksinya dengan Lahan Berkapur. *Jurnal Biogenesis Vol. 14 (2): 23 – 28*.
- Hasan, A. 2014. Uji Coba Penggunaan Lampu Lacuba Tenaga Surya pada Bagan Apung Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Ratu, Jabar, *Jurnal Ekologi dan Perikanan* 30 (6): 46–54.
- Melles, M. C. Jr. 2015. *Ecology Concepts and Applications*. Third edition. Mc Graw Hill. New Mexico.
- Michel, P. 2014. *Metode Penelitian Untuk Ekologi Penelitian Ladang dan Laboratorium*. UI Press, Jakarta
- Nugroho H. 2014. Beberapa catatan tentang aspek ekologi cacing tanah *Metaphire javanica* di Gunung Ciremai, Jawa Barat. *Jurnal Biologi Indonesia* 4:417-421.
- Pradana, MG, Prawiratama, H, Prasetyo, AE, dan Susanto, A. 2020. *Aplikasi Perangkat Lampu Sebagai Sarana monitoring dan Pengendalian Hama kumbang malam di Pembibitan Kelapa Sawit*. WARTA Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 25 (1): 23-30
- Pramudiyanti. 2019. *Biologi Umum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Putri, Silvy Rizka et al. 2015. *Laporan Ekologi Hewan Tipe Respon Hewan*. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.
- Sumarto, Saroyo dan Roni Koneri. 2016. *Ekologi Hewan*. Bandung: CV Patra Media Grafindo Bandung.
- Virgianti, D. P. & Hana A. P. 2015. *Perdedahan Morsin Perdedahan Morsin terhadap Perilaku Terhadap Perilaku Mass Prasapih Mencit*. Bandung: FMIPA.
- Widiastuti. 2015. *Buku Ajar Fisiologi Hewan I*. Universitas Lampung : Bandar Lampung.

LAMPIRAN

Gambar 1. Perlakuan Fototaksis

Gambar 2. Perlakuan Rheotaksis 5 menit

Gambar 3. Perlakuan Rheotaksis 10 menit

Gambar 4. Perlakuan Rheotaksis 15 menit

Gambar 5. Perlakuan Geotaksis sudut 30°

Gambar 6. Perlakuan Geotaksis sudut 60°

Gambar 7. Perlakuan Geotaksis sudut
 90°